

УДК 332; 338.1; 339.13.025.4

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РЫНКА РОССИЙСКИХ ЭКСПЛУАТАНТОВ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

ANALYSIS OF THE MARKET STRUCTURE OF RUSSIAN AIR TRANSPORT OPERATORS

ОТВЕРЧЕНКО ЛЮБОВЬ ФЕДОРОВНА,

*кандидат социологических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской
авиации имени Главного маршала авиации А.А. Новикова».*

ТИМОФЕЕВА КРИСТИНА АНАТОЛЬЕВНА,

*магистрант,
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской
авиации имени Главного маршала авиации А.А. Новикова».*

OTVERCHENKO LYUBOV FEDOROVNA,

*Candidate of sociological sciences,
St. Petersburg State University of Civil Aviation named after the chief marshal of aviation
A.A. Novicov.*

TIMOFEEVA KRISTINA ANATOLIEVNA,

*Master`s student,
St. Petersburg State University of Civil Aviation named after the chief marshal of aviation
A.A. Novicov.*

В данной статье исследуется состояние структуры рынка авиационных перевозок в современном мире, так как структура является результатом исторического развития страны. Рассматривается процесс формирования современного рынка авиационных перевозок в Российской Федерации. Проанализирована динамика пассажиропотока и пассажирооборота за период 1991-2022 гг. Определены лидирующие компании на рынке авиаперевозок России в 2021-2022 гг. На основе полученных данных при помощи расчёта индекса концентрации авторы приходят к выводу, что на сегодняшний день структура рынка авиаперевозок России представляет собой олигополию.

This article examines the state of the structure of the air transportation market in the modern world, as the structure is the result of the historical development of the country. The process of formation of the modern air transportation market in the Russian Federation is considered. The dynamics of passenger traffic and passenger turnover for the period 1991-2022 is analyzed. The leading companies in the Russian air transportation market in 2021-2022 have been identified. Based on the data obtained by calculating the concentration index, the authors conclude that today the structure of the Russian air transportation market is an oligopoly.

Ключевые слова: *отрасль авиаперевозок, авиация, авиакомпания, рынок авиаперевозок, пассажиропоток, кризис, воздушный транспорт, конкуренция.*

Key words: *aviation industry, aviation, airlines, air transportation market, passenger traffic, crisis, air transport, competition.*

В настоящее время развитие национальной экономики России в условиях технологического суверенитета становится основной задачей, определяющей стратегические направления хозяйственной деятельности отечественных рыночных субъектов, в том числе российских авиакомпаний. С другой стороны, сбалансированный мировой рынок возможен только при участии в нем национальных рынков с их спецификой и разнообразием.

Рынок авиационных перевозок, являясь важной составляющей транспортной системы РФ, обладает уникальными особенностями, которые, несомненно, можно и нужно исследовать для его дальнейшего эффективного развития.

Формирование современного рынка авиационных перевозок в Российской Федерации началось на рубеже 1991-1992 годов. В отрасли авиауслуг произошел переход от плановой системы хозяйственных отношений к рыночной экономике, который сопровождался значительным спадом объемных отраслевых показателей, так, например, в 1990 году «Аэрофлот» перевез более 138 млн. пассажиров, удельный вес пассажиров внутренних воздушных линий (далее – ВВЛ) составил 62.32%, а уже в последующие годы наблюдалось постоянное уменьшение этого показателя, в 1991 г. сократилось на 4,65%, а в 1995 г. удельный вес перевезённых пассажиров составил лишь 36,05%, что на 63,9% меньше показателя 1990 года. Таким образом, кризисные процессы, начавшиеся в российской экономике и сопровождавшие ход ее реформирования, обусловили тяжелый кризис в отрасли гражданской авиации [1].

В конце 80-х годов в СССР воздушные перевозки осуществлял один перевозчик-монополист «Аэрофлот – советские авиалинии», а затем в переходный период стал формироваться олигополистический рынок, участниками которого стали: АОТ «Аэрофлот – российские международные авиалинии», и множество новых авиационных структур – авиакомпаний, концернов, ассоциаций, объединений, корпораций [1].

Динамика пассажиропотока и пассажирооборота за период 1991-2022 года показана на рис. 1.

Рассмотрим структуру рынка российских авиаперевозок в ретроспективе с 1991 года по 2022 год. Для осуществления данного анализа нам необходимо проанализировать основные показатели авиаперевозок (рис.1).

Рис. 1. Динамика пассажиропотока и пассажирооборота, 1991-2022 гг.

Из графика на рис. 1 видно, что наименьшие показатели за прошедшие 32 года пришли на 1999 год: пассажиропоток составил 21,5 млн чел., а пассажирооборот 53,4 млрд пасс.км, прежде всего, это связано с девальвацией рубля в конце 1998 года. С 2000 года, как показано на графике, начался медленный рост основных показателей, в отрасли начался восстановительный процесс и закончился он в 2009 году с наступлением первой фазы международного экономического кризиса и повторной девальвации рубля по отношению к доллару (США), что опять же снизило покупательскую способность населения России и повысило издержки на эксплуатацию иностранной авиатехники, которую к тому моменту уже составляла значительный процент по отношению к отечественному парку воздушных судов.

В период с 2014 по 2016 года повторно возникшие кризисные макроэкономические процессы в экономике нашей страны привели к новому спаду уровня авиаперевозок, основными причинами можно назвать: девальвацию рубля, высокие темпы роста инфляции и снижению благосостояния населения, так же негативно сказалось и закрытие популярных международных маршрутов по внешнеполитическим причинам. За время этого трехлетнего кризиса по результатам исследований ГосНИИ ГА структура российского авиатранспортного рынка претерпела значительные изменения (рис. 2).

Рис. 2. Структура пассажиропотока в России за 2014-2016 гг.

Анализируя рис. 2, видим, что удельный вес пассажиров ВВЛ с 2014 по 2016 гг. вырос на 17,3% а удельный вес пассажиров международных воздушных линий (далее – МВЛ) наоборот снизился до 36,3%. Также можно сказать, что за анализируемый период значительно снизилась и дальность перевозок пассажиров авиационным транспортом РФ, а также возросла конкуренция перевозок через московский авиационный узел.

Для снижения убыточности ВВЛ Минтранс России принял ряд антикризисных мер, в число которых вошло снижение ставки НДС на 8%, что обеспечило базовую возможность уменьшения убыточности внутренних линий и снизило финансовую нагрузку с авиапассажиров. Также была предложена реализация программ субсидирования. Реализация предложенных антикризисных мер позволила частично преодолеть нарастающие негативные тренды в части высоких отрицательных операционных финансовых результатах [2]. Текущие показатели рынка авиаперевозок на 2023 год говорят нам о возобновляющем развитии экономики страны, ее научно-технического потенциала и о растущем благосостоянии населения,

однако, не стоит забывать, что влияние геополитических процессов остается сильным на всех уровнях развития отрасли.

Для всестороннего анализа рынка авиационных перевозок, как правило, используется несколько методов, например, перспективные методы, которые позволяют рассмотреть аспекты изучаемого вопроса в нескольких плоскостях и получить целостную картину исследования, в свою очередь для более детального анализа структуры рынка используются количественные методы оценки.

Для анализа сложившейся на сегодняшний день структуры рынка авиационных перевозок Российской Федерации мы используем в качестве основного показателя индекс Линда, который широко используется для исследования концентрации рыночных структур и, главным образом, оценивает степень неравенства между лидирующими на рынке перевозчиками. Так, например, при господстве 2-3 авиакомпаний рынок представляет собой «жесткую» олигополию, а при 6-7 «расплывчатую».

На 2021-2022 года на рынке авиаперевозок России имеются явные лидеры, то есть на рынке господствуют 3 компании (группа компаний, входящих в ПАО «Аэрофлот», АО «Авиакомпания «Сибирь», ОАО АК «Уральские Авиалинии»). В этой связи можно говорить о существующей «жесткой» олигополии на рынке российских перевозчиков (рис. 3). Удельный вес авиакомпаний лидеров составляет более 65% от общего объема по гражданской авиации РФ.

Рис. 3. Доля авиапредприятий лидеров РФ на рынке авиаперевозок в 2021-2022 гг.

Индекс Линда используется в качестве определителя «границы» олигополии: рассчитывается при m (организаций) = 3 [2]:

$$IL = \frac{1}{2} * [k_1/2/(k_1 + k_3) + (k_1 + k_2)/2/k_3] * 100\%,$$

где: k – рыночная доля лидеров отрасли.

$$IL = \frac{1}{2} [0,378/2/(0,378 + 0,73) + (0,378 + 0,2)/2/0,73] = 53,85\%$$

Таким образом, в существующих условиях каждая господствующая авиакомпания старается вести себя как монополист на рынке, но её поведение ограничивается мощностью конкурирующих предприятий. К тому же на совокупность предприятий олигополии формально не распространяются антимонопольные санкции государства, и при этом образуется довольно высокий барьер для входа на рынок авиаперевозок.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Котов Н.А. Глава 10,1 // История гражданской авиации России. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации, 2007. URL: <https://textarchive.ru/c-2411798-pall.html>.
2. Баринов М.А. Ценообразование; Владим. гос. ун-т им. А.Г. и Н.Г. Столетовых. Владимир: Изд-во ВлГУ, 2021. 152 с. ISBN 978-5-9984-1304-9.
3. Курилова А.А. Динамика российской отрасли авиаперевозок в 2016 году / А.А. Курилова, К.Ю. Курилов // Карельский научный журнал. 2017. Т. 6. № 4(21). С. 224-227. EDN YPDRZT.
4. Балдин К.В. Антикризисное управление: макро- и микроуровень / К.В. Балдин, О.Ф. Быстров, А.В. Рукосуев. Москва: Дашков и К⁰, 2005. 313 с.
5. Пиндайк Р., Рабинфельд Д. Микроэкономика / Пер. с англ. СПб.: Питер, 2002. 608 с.
6. Подхалюзина В.А. современное состояние воздушного транспорта в России // Экономика и социум. 2015. №2-3 (15). С. 1448-1452.

© Отверченко Л.Ф., Тимофеева К.А., 2023.